

belgilaydi. Shu sababli, davlat va jamiyatning hamkorlikda olib borayotgan islohotlari milliy rivojlanish konsepsiyasining ajralmas qismi bo'lishi zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, davlatning markazlashgan siyosati bilan bir qatorda jamiyatning g'oyaviy, tashabbuskor va jamoaviy ishtiroki mavjud bo'lgan tizimlar eng yuqori samaradorlikni namoyon etmoqda. Xususan, fuqarolik jamiyati institutlari, ota-onalar qo'mitalari, nodavlat ta'lim muassasalari, mahalla tizimi va ommaviy axborot vositalari ta'lim jarayonida davlat siyosatini qo'llab-quvvatlovchi kuch sifatida ishtirok etganda, ijtimoiy nazorat va ochiqlik kuchayadi. Bu esa, o'z navbatida, ta'lim tizimining barqarorligi, shaffofligi va ishonchliligini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4352-son qarori "Davlat-xususiy sheriklik asosida ta'lim muassasalarini rivojlantirish to'g'risida". – Toshkent, 2019.
3. Abdumalikov I., G'ulomjonov O. Ta'lim falsafasi va ijtimoiy hamkorlik asoslari. – Andijon: ADU nashriyoti, 2024.
4. UNESCO. Global Education Monitoring Report. – Paris, 2023.
5. OECD. Education at a Glance: OECD Indicators. – Paris, 2022.
6. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
7. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. – London: Bloomsbury, 2000.
8. G'ulomjonov O. Raqamli ta'lim va jamiyat boshqaruvi integratsiyasi. - Andijon, 2023.
9. Habermas, J. The Theory of Communicative Action. – Cambridge: Polity Press, 1987.
10. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi ma'lumotlari, 2024.

TA'LIM SIFATINI TA'MINLASHDA MILLIY VA XALQARO TAJRIBA

Atabayeva Nigoraxon Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq ta'limi kafedrası

katta o'qituvchisi

E-mail: nigora.atabayeva.74@mail.ru

Annotatsiya.

Ushbu maqolada ta'lim sifatini ta'minlash masalasiga milliy va xalqaro tajriba asosida yondashuvlar tahlil qilinadi. Ta'lim sifati – inson kapitalining rivojlanishida, innovatsion iqtisodiyot shakllanishida va jamiyatning barqaror taraqqiyotida hal qiluvchi omil sifatida talqin qilinadi. Maqolada O‘zbekiston ta'lim tizimida joriy etilayotgan islohotlar, xalqaro reyting va akkreditatsiya tizimlari bilan taqqosiy tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Ta'lim sifati, xalqaro reyting, milliy standart, akkreditatsiya, baholash tizimi, kompetensiya, sifat menejmenti.

Аннотация: В статье анализируются национальные и международные подходы к обеспечению качества образования. Качество образования рассматривается как ключевой фактор развития человеческого капитала, инновационной экономики и устойчивого развития общества.

Ключевые слова: качество образования, международный рейтинг, национальные стандарты, аккредитация, система оценки, компетенции, управление качеством.

Annotation: This article analyzes national and international approaches to ensuring the quality of education. Education quality is viewed as a key factor in human capital development, innovation-based economy, and sustainable social growth.

Key words: education quality, international ranking, national standards, accreditation, assessment system, competence, quality management.

KIRISH

XXI asrda ta'lim sifatini ta'minlash masalasi har bir mamlakatning strategik ustuvor yo'nalishiga aylandi. Chunki ta'lim sifati - bu nafaqat o'quv jarayonining samaradorligi, balki jamiyatning iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy taraqqiyotini belgilovchi asosiy ko'rsatkichdir.

Ta'lim sifati inson kapitalini shakllantirish, raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, innovatsion iqtisodiyotning rivojlanishini ta'minlashda hal qiluvchi o'rin

tutadi. Shu bois, xalqaro amaliyotda sifat menejmenti tizimlari, ta’lim akkreditatsiyasi va reyting mexanizmlariga alohida e’tibor qaratilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida ham ta’lim sifatini oshirish davlat siyosatining markazida turibdi. “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonun (2020-yil), “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi”, “Oliy ta’limni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da sifatni nazorat qilish, xalqaro akkreditatsiyadan o‘tish, raqamli monitoring va baholash tizimlarini joriy etish vazifalari belgilangan.

Mazkur tadqiqotning maqsadi - ta’lim sifatini ta’minlashda milliy yondashuvlarni xalqaro standartlar bilan taqqoslash, ularning samaradorlik darajasini tahlil qilish va integratsion yondashuvlarni ishlab chiqishdan iborat.

Ta’lim sifatiga oid nazariy qarashlar asosan UNESCO, OECD, va World Bank tomonidan ishlab chiqilgan konseptual modellarga tayanadi. UNESCO (2022) ta’lim sifatini “bilim, ko‘nikma, qadriyat va kompetensiyalar orqali jamiyat ehtiyojlariga javob bera olish qobiliyati” sifatida talqin qiladi.

J. Dewey (1916) ta’limni tajriba va faoliyat orqali insonni hayotga tayyorlovchi jarayon sifatida ta’riflagan. P. Freire (2000) esa ta’lim sifatining asosiy mezonini insonning erkin fikrlash qobiliyati bilan bog‘laydi.

Xalqaro miqyosda ta’lim sifatini baholovchi eng nufuzli tizimlardan biri - PISA (Programme for International Student Assessment) bo‘lib, OECD tomonidan har uch yilda o‘tkaziladi. U o‘quvchilarning real hayotdagi muammolarni hal qilish kompetensiyasini o‘lchaydi. Bundan tashqari, TIMSS (matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha xalqaro baholash), QS World University Rankings, Times Higher Education (THE) reytinglari oliy ta’lim sifatini baholashda asosiy indikator hisoblanadi.

O‘zbek olimlaridan Abdumalikov I. (2023), G‘ulomjonov O. (2024) va Ruzikulov F. (2022) o‘z tadqiqotlarida ta’lim sifati va xalqaro reytinglar o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganib, milliy baholash tizimlarini xalqaro standartlarga moslashtirish zarurligini ta’kidlaganlar.

Milliy ta'lim tizimida so'nggi yillarda akkreditatsiya jarayonlari, sifatni baholash markazlari va malaka tizimlarining raqamlashtirilishi ta'lim sifatini yangi bosqichga olib chiqmoqda.

METODOLOGIYA

Tadqiqot IMRaD formatida olib borildi va quyidagi ilmiy usullar qo'llanildi:

Tizimli tahlil: ta'lim sifatini belgilovchi omillarni kompleks o'rganish;

Qiyosiy tahlil: O'zbekiston ta'lim tizimi va xalqaro standartlar (PISA, OECD, QS) o'rtasidagi farqlarni aniqlash;

Empirik kuzatuv: 10 ta oliy ta'lim muassasasida sifatni baholash jarayonini o'rganish;

Statistik tahlil: 2019–2024-yillar oralig'idagi milliy reyting ma'lumotlari asosida.

Tadqiqot ob'ekti - O'zbekiston ta'lim tizimi;

Predmeti - ta'lim sifatini ta'minlashda milliy va xalqaro tajribalarning uyg'unlashuvi.

Ma'lumot manbalari sifatida O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, Davlat test markazi, OECD hisobotlari, hamda 5 ta xalqaro oliygoh akkreditatsiya tashkilotlari (Eurasia Accrediting Board, QS, IREG, EQAR, ENQA) ma'lumotlaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

Milliy ta'lim tizimida sifatni baholash mexanizmlari

O'zbekiston ta'lim tizimida sifatni ta'minlash bo'yicha quyidagi mexanizmlar shakllangan:

Davlat akkreditatsiyasi (ta'lim dasturlarini baholash va litsenziyalash);

Ichki sifat nazorati (universitetlar va maktablarda sifat bo'limlari orqali monitoring);

Tashqi baholash tizimi (Milliy akkreditatsiya agentligi);

Jamoatchilik ishtirokida reyting tizimi (xalqaro ekspertiza asosida).

2023-yilda 20 dan ortiq O‘zbekiston OTMlari xalqaro akkreditatsiyadan o‘tdi. QS reytingida 5 ta universitet paydo bo‘ldi, bu esa sifatni xalqaro darajada tan olish belgisi hisoblanadi.

Xalqaro tajriba va baholash tizimlari

Finlyandiya modeli: o‘qituvchilarning erkinligi, ishonch va ta’limda nazoratdan ko‘ra motivatsiyani ustun qo‘yish. Janubiy Koreya tajribasi: sifatni baholash indikatorlari orqali o‘qituvchilarning malaka tizimini rag‘batlantirish. Buyuk Britaniya modeli: “Ofsted” inspeksiyasi orqali maktablarni muntazam auditdan o‘tkazish.

O‘zbekiston uchun bu tajribalar quyidagi jihatlar bilan dolzarb: sifatni baholashda “test”dan tashqari “kompetensiya yondashuvi”ni joriy etish;

xalqaro baholash agentliklari bilan hamkorlikni kengaytirish;

ta’lim muassasalarida sifatni doimiy ichki audit asosida nazorat qilish.

Ta’lim sifatini ta’minlashda raqamli transformatsiya

Raqamli monitoring tizimlari (edu.uz, rating.edu.uz, my.edu.uz) orqali ta’lim sifati onlayn kuzatib borilmoqda. Bu shaffoflikni ta’minlab, korrupsiya xavfini kamaytirmoqda. Masalan, “Digital Quality Monitoring” loyihasi doirasida 2022-2024-yillarda 500 dan ortiq o‘quv dasturlari elektron shaklda baholandi.

Empirik tahlil natijalari

So‘rov natijalariga ko‘ra, 1000 nafar respondent (talaba, o‘qituvchi, mutaxassis)dan 78% ta’lim sifatining oshganini, 64% esa xalqaro standartlarga mos baholash tizimi joriy etilganini bildirgan. Shu bilan birga, 22% respondent infratuzilma va resurslar yetishmasligini sifatni cheklovchi omil sifatida qayd etgan.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, ta’lim sifatini ta’minlashda milliy va xalqaro yondashuvlarni uyg‘unlashtirish barqaror natija beradi. Sifat faqat nazorat vositasi emas, balki ta’lim tizimini rivojlantiruvchi strategik mexanizm sifatida qaralishi lozim.

Asosiy xulosalar:

1. Ta’lim sifatini ta’minlash uchun milliy standartlar xalqaro indikatorlar bilan uyg’unlashtirilishi zarur;
2. Akkreditatsiya va baholash tizimlari mustaqil, shaffof va raqamli asosda faoliyat yuritishi kerak;
3. O‘qituvchilarning malakasini oshirish va ularni sifat menejmenti bo‘yicha o‘qitish muhim;
4. Ta’lim muassasalarida ichki audit tizimini joriy etish;
5. Xalqaro reyting tizimlari bilan integratsiyani kuchaytirish (QS, THE, ARWU).

Kelgusida ta’lim sifatini oshirish uchun davlat, jamiyat va xalqaro hamkorlarning birgalikdagi harakati zarur. Shundagina O‘zbekiston ta’lim tizimi jahon miqyosida raqobatbardosh, barqaror va innovatsion modelga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ–3775-son qarori “Oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”. – Toshkent, 2019.
3. Abdumalikov I., G‘ulomjonov O. Ta’lim sifatini boshqarish va xalqaro reytinglar tizimi. – Andijon: ADU, 2024.
4. UNESCO. Global Education Monitoring Report. – Paris, 2022.
5. OECD. Education at a Glance: OECD Indicators. – Paris, 2023.
6. Dewey, J. Democracy and Education. – New York: Macmillan, 1916.
7. Freire, P. Pedagogy of the Oppressed. – London: Bloomsbury, 2000.
8. World Bank. Improving Quality of Education Systems. – Washington, 2021.
9. European Quality Assurance Register (EQAR) Reports, 2022–2023.
10. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi hisobotlari, 2024.

RAQAMLI ASRDA KOMPETENSIYALARNING “PISA” BAHOLASH DASTURI ASOSIDA SHAKLLANISH MEXANIZMLARI

Bektashev Baxromjon Baxtiyarovich

Andijon davlat pedagogika instituti,

Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasida katta
o‘qituvchisi.

bahromjon781@gmail.com